

OS SUJEITOS DA COLONIZAÇÃO MISTA EM ERECHIM E SANTA ROSA DURANTE A PRIMEIRA REPÚBLICA

THE SUBJECTS OF MIXED COLONIZATION IN ERECHIM AND SANTA ROSA DURING THE FIRST REPUBLIC

DOI 10.5281/zenodo.20557024

Kalinka de Oliveira Schmitz¹

Resumo: O Rio Grande do Sul durante a Primeira República vivenciava a ocupação efetiva e sistemática da última zona disponível para a colonização; junto a isso, pelo momento político, também a preocupação com a formação da sociedade rio-grandense e brasileira era um ingrediente a mais ao se pensar a colonização. O governo estadual, de forte influência positivista, adota uma postura incisiva de atuação no que tange a questão de terras e colonização, considerando suas ideias de ideal de ação e toda a população, de imigrantes e seus descendentes, mas também dos nacionais que até aquele momento eram majoritariamente marginalizados do processo de reorganização agrária. Uma forma de unir a preocupação sobre como a colonização ocorreria e a integração dos vários grupos partícipes desse processo, era através da criação de Colônias públicas de caráter etnicamente mistos. Surgem então, já no século XX, as Colônias Erechim e Santa Rosa, importantes espaços coloniais para os seus entornos, instrumentalizadas pelo governo de forma a atingir os objetivos sociais e econômicos traçados. Através da História Comparada, é objetivo deste artigo, analisar e discutir as semelhanças e diferenças dessas Colônias criadas por um mesmo ente, mas que possuíram um desenvolvimento particular entre si, ainda que dialogando em vários aspectos. Buscar-se-á também analisar os vários sujeitos envolvidos na construção de ambos os núcleos citados, considerando as diversas influências que direcionaram o desenvolvimento da Colônia Erechim e da Colônia Santa Rosa, de forma a buscar construir uma compreensão sobre os projetos acontecendo e os seus atores.

Palavras-chave: Colonização pública mista. Erechim. Santa Rosa.

Abstract: During the First Republic, Rio Grande do Sul experienced the effective and systematic occupation of the last area available for colonization. In addition to this, due to the political climate at the time, concerns about the formation of Rio Grande do Sul and Brazilian society were another factor to consider when thinking about colonization. The state government, strongly influenced by positivism, adopted an incisive stance on the issue of land and colonization, considering its ideas of ideal action and the entire population, including immigrants and their descendants, but also nationals who until then had been largely marginalized from the process of agrarian reorganization. One way to unite the concern about how colonization would occur and the integration of the various groups participating in this

¹ Doutora em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Professora da rede estadual de educação do estado do Rio Grande do Sul. Membro da Associação Nacional de Pesquisadores da História das Comunidades Teuto-brasileiras (ANPHCTB). E-mail para contato: kalinka.oschmitz@gmail.com. Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0001-8457-2951>.

process was through the creation of ethnically mixed public colonies. Thus, in the 20th century, the Erechim and Santa Rosa colonies emerged, important colonial spaces for their surroundings, instrumentalized by the government in order to achieve the social and economic objectives outlined. Through comparative history, this article aims to analyze and discuss the similarities and differences between these colonies, which were created by the same entity but developed differently, even though they shared several aspects. It will also seek to analyze the various subjects involved in the construction of both centers, considering the various influences that guided the development of the Erechim Colony and the Santa Rosa Colony, in order to seek to build an understanding of the projects taking place and their actors.

Keywords: Mixed public colonization. Erechim. Santa Rosa.

Introdução²

A colonização realizada durante o período da Primeira República no Rio Grande do Sul possuiu particularidades em relação ao observado em Santa Catarina no mesmo período, mas também em relação ao que vinha sendo praticado no próprio estado durante o período imperial (SCHMITZ, 2021). Tomando para si a responsabilidade de organizar de maneira mais próxima a colonização, o governo estadual, a partir da Diretoria de Terras e Colonização (DTC) e as Comissões de Terras e Colonização (CTC), pretendia ocupar um papel de protagonista nesse processo. Logo, ambos os órgãos foram peças-chave para as pretensões estaduais na reorganização agrária, mas também na formação da sociedade sul-rio-grandense.

É objetivo deste artigo, portanto, analisar a partir da documentação produzida pelos órgãos governamentais e dos processos-crime, a colonização pública nas Colônias de Erechim e Santa Rosa, principalmente questões referentes às relações entre colonos³ dentro desses núcleos. Nesse sentido, busca-se observar como as pessoas se comportavam dentro desses espaços, quando confrontadas com dificuldades ou obstáculos aos seus interesses, indo de encontro com o ideal posto no discurso governamental, e a prática encontrada através das relações e tensões que paravam na esfera judicial. A escolha pelo uso de processos-crime se dá pelo fato de que em tal

² Artigo resultante de tese de doutorado defendida no ano de 2024.

³ O grupo que não se insere nessa tipologia são os imigrantes, de forma a diferenciá-los daqueles grupos já nascidos no Rio Grande do Sul. Dos nascidos no estado, os descendentes de imigrantes serão chamados de colonos; os caboclos ou nacionais poderão ser localizados também como colonos nacionais.

documentação é possível observar detalhes que, muitas vezes, não são encontrados em outras fontes documentais, principalmente naquelas produzidas pelo governo.

Ao contrapor o discurso e as informações constantes nos documentos produzidos pelo governo, com as informações constantes nas esferas judiciais, não veremos apenas o caráter técnico, muito presente nos documentos governamentais, mas também as movimentações e escolhas dos sujeitos das duas Colônias. Essa junção de informações oriundas das diferentes fontes, possibilitará conceber uma visão sobre a construção de ambos os núcleos coloniais; não apenas o caráter interétnico, mas os relacionamentos estabelecidos. Fato que permitirá um distanciamento dos dados frios dos relatórios públicos, e um enfoque nas dinâmicas dos sujeitos com desejos e ações, que agiam e reagem conforme as influências presentes em Erechim ou em Santa Rosa.

Metodologicamente, o trabalho é amparado na História Comparada. A utilização da História Comparada pode ocorrer, de acordo com Jürgen Kocka (2014), quando os objetos a serem comparados são interdependentes, ou seja, podem ser analisados de maneira independente entre si. Dentro dessa perspectiva, busca-se “casos independentes que são reunidos analiticamente através de questionamentos por similaridades e diferenças entre elas” (KOCKA, 2014, p. 281).

Analisar o(s) objeto(s) de estudo a partir da comparação exige, da parte do historiador, realizar uma seleção, abstração e descontextualização (KOCKA, 2014). Neste sentido, Oswaldo Truzzi (2005) defende que a utilização de tal método em estudos de imigração e colonização contribuem para uma diminuição de provincianismos que podem ser observados em tais trabalhos, ao apresentar nos trabalhos perguntas a partir de duas realidades. Em outras palavras, a História Comparada enriquece o campo dos estudos migratórios ao permitir o diálogo com outras experiências colonizatórias, ao trazer para o debate experiências ocorridas em diferentes espaços e com diferentes personagens (TRUZZI, 2005; WITT, 2019).

Optar pelo método comparativo oferece as ferramentas para melhor analisar o processo de colonização pública, objeto deste trabalho, considerando que mesmo as Colônias se localizando sob o mesmo guarda-chuva administrativo – do governo positivista de Borges de Medeiros –, sua localização espacial, cenário regional e a diversidade de indivíduos envolvidos em cada projeto, fazem com que Erechim e Santa Rosa sejam projetos, ao mesmo tempo, próximos e distantes, a partir da concepção dos mesmos.

Por conta disso, utilizaremos o modelo de comparação apresentado por Truzzi e Zanini como convergente (2018). Nesta proposta, vemos como diferentes grupos étnicos se comportam em um mesmo recorte espacial. Assim sendo, os espaços que recebem tal diversidade populacional possuem uma infraestrutura básica (ainda que a ferrovia em Erechim seja um diferencial), com a presença de administração pública, e critério para demarcação e venda de lotes coloniais. Esse cenário base é o que contribui para que Erechim e Santa Rosa se tornassem ponto de referência regional, tanto no caráter econômico quanto social ou cultural, tornando-se polos agregadores de diferentes tradições e saberes (SCHMITZ, 2024).

Dentro da utilização do método comparativo, quando da análise dos processos-crime, observaremos que os envolvidos nos incidentes em cada Colônia serão distintos, demonstrando como a conformação social desses espaços influencia, também, em aspectos que fogem da ordem proposta. Enquanto na Colônia Erechim os envolvidos são imigrantes e colonos nacionais, na disputa pela concessão de lotes coloniais ou na destruição de lavouras; na Colônia Santa Rosa observaremos, principalmente, o envolvimento de colonos nacionais (caboclos) e desentendimentos acerca da aplicação de políticas públicas administradas pela Comissão de Terras e Colonização local.

O processo colonizatório no Planalto

Resultado do processo constante de expansão gradual, a colonização com imigrantes e descendentes chega ao Planalto sul rio-grandense, em finais do século XIX.

A movimentação da população colonial para essa nova região disponível foi denominada por Jean Roche como enxameamento (2022), em uma alusão ao movimento de abelhas que saem da colmeia original para a criação de uma nova colônia. As terras de tal região passam a receber o afluxo de imigrantes e descendentes por conta da grande quantidade de terras consideradas devolutas, e com isso, disponíveis para a criação de novos núcleos coloniais.

Diante desse cenário, e considerando as críticas que teciam quanto a forma como o poder público imperial agia, o governo republicano sul rio-grandense adotou uma postura ativa e presente no processo de reorganização agrária no norte do estado. Para além da questão agrária e das tributações que renderiam dividendos aos cofres públicos, o governo sul rio-grandense também demonstrava preocupação com a conformação da sociedade colonial, dentro das preocupações presentes sobre a sociedade brasileira daquele período.

Isto posto, em suas ações concernentes à questão de terras e colonização, buscava de alguma maneira ponderar ações que poderiam beneficiar não apenas a ele próprio, como também atender às demandas de todos os envolvidos nesse processo, fossem eles imigrantes, colonos descendentes de imigrantes, colonos de origem nacional (caboclos). Ainda sobre a preocupação quanto ao âmbito social, destaca-se a situação das pessoas que ocupavam e produziam em determinada área, em situação irregular. Isto pois, uma das primeiras e mais importantes mudanças ocorridas com a promulgação das legislações republicanas, foi a criminalização do apossamento. O, até então, posseiro, quando criminalizado, se torna o intruso⁴.

⁴ A legislação estadual de 1889 permitia que apossamentos realizados antes de 15 de novembro de 1889, poderiam ser regularizados num prazo de dois anos, a contar da implantação da lei (05 de outubro de 1889). RIO GRANDE DO SUL. Art. 4º. Lei Nº 28, de 5 de outubro de 1899. In: *Coletânea da Legislação das Terras Públicas do Rio Grande do Sul*. Porto Alegre, 1961. Após a Proclamação da República, os apossamentos apenas poderiam ser comprados, com o pagamento de uma indenização ao estado de valor a ser fixado. RIO GRANDE DO SUL. Art. 17. Regulamento do Decreto nº 313, de 4 de julho de 1900. In: *Coletânea da Legislação das Terras Públicas do Rio Grande do Sul*. Porto Alegre, 1961.

Dada a situação de reorganização agrária que a região Norte do Rio Grande do Sul estava sofrendo nesse período, os intrusos tornaram-se um problema, ao ocuparem terras que poderiam ser capitalizadas pelo governo estadual, através da fragmentação e venda, na forma de lotes coloniais, fosse a imigrantes ou a descendentes oriundos das antigas zonas de colonização; ou ainda, áreas devolutas, que poderiam ser utilizadas pelo governo para o pagamento de indenizações a terceiros (RÜCKERT, 1997). Neste último espaço disponível para colonização – o Planalto –, se observaria a presença de colonizadores particulares, além da própria colonização administrada pelo governo estadual. Nesse cenário, empresas e particulares eram maioria, cerca de 80%, enquanto os empreendimentos públicos possuíam maior extensão territorial (NEUMANN, 2016).

O governo estadual buscava estar próximo do processo colonizatório, e possuindo a responsabilidade de administrar as terras devolutas, acabava por “assegurar um papel direto ou indireto na privatização da terra, principalmente via colonização” (SCHMITZ, 2024, p. 216), e, assim, trabalhar na resolução de diversos problemas que poderia surgir. A utilização de terras públicas para a resolução de problemas, junto da busca do governo em participar do processo colonizatório, permitia maior leque de ações, tanto na absorção de nacionais com a regularização deles, como também no pagamento de indenizações por intrusão em áreas particulares. E neste ponto observamos o papel desempenhado por Torres Gonçalves, diretor da DTC, na forma como resolver tal situação.

O diretor da DTC defendia a necessidade de incorporação dos caboclos dentro do cenário colonial (SILVA, 2013). Seu posicionamento era baseado na ideia de que se gastava grandes somas de dinheiro para a vinda de famílias imigrantes, que não garantiam um rápido retorno a tal investimento, devido a toda a necessidade de adaptação que havia. Enquanto isso, já havia no estado o problema da intrusão, com uma população totalmente adaptada às condições encontradas, que eram os caboclos/nacionais. Torres Gonçalves defendia que essa população marginalizada do Rio Grande do Sul possuiria tanta capacidade quanto o elemento imigrante de contribuir

para a economia e desenvolvimento estadual, bastando que lhes fosse dada a oportunidade de se instalarem de maneira regular em suas terras, sem a preocupação de serem expulsos conforme avançava a zona colonial por sobre novas áreas.

A problemática da intrusão ocupava, então, um grande espaço nas discussões governamentais acerca das temáticas de terras e colonização. Outrossim, havia o conhecimento de questões similares em outras regiões do país, como a Guerra do Contestado, em que o desfecho havia sido violento. Para além da primeira observação, que apontaria a problemática agrária, havia a questão social, as pessoas por trás de tal situação; Torres Gonçalves escrevia que acreditava ser uma minoria que realizava a intrusão por má fé (SCHMITZ, 2024); inclusive, Protásio Alves citava a Guerra do Contestado como situação a se evitar, a partir da incorporação dessa população no processo colonizatório⁵.

De todo modo, a alternativa encontrada pelo governo estadual para a resolução do problema envolvendo a demanda por novos espaços coloniais e a intrusão foi a criação de Colônias mistas, ou seja, de caráter heterogêneo, abrigando famílias de diferentes etnias, oriundas da imigração ou famílias de caboclos que antes intrusavam terras, mas passaram a ter seu apossamento regularizado e incorporado dentro de um núcleo colonial público. Havia, por parte do governo, uma preocupação com a formação de quistos étnicos nos espaços coloniais, que dificultariam a integração de imigrantes e descendentes na sociedade brasileira (GERTZ, 2008). Logo, o caráter misto contribuiria para mitigar tal problema.

Os imigrantes poderiam, porém, realizar uma busca ativa para se instalarem próximo de seus pares, através de estratégias diversas (VENDRAME, 2016). E embora esta fosse prática comum e se possa tomar como praxe, Giralda Seyferth realiza um contraponto, ao considerar que seria “quase impossível encontrar colônias realmente

⁵ *Relatório da Secretaria do Estado dos Negócios das Obras Públicas apresentado ao Exm. Sr. General Salvador Ayres Pinheiro Machado, vice-presidente, em exercício, do Rio Grande do Sul, pelo Dr. Protásio Alves, secretário de Estado, interino, dos Negócios das Obras Públicas, em 9 de setembro de 1916.* Oficinas Gráficas d'A Federação. Porto Alegre, 1916. p. 119.

homogêneas, a não ser nos estágios muito iniciais” (2008, p. 40). Para Seyferth, classificar uma Colônia como sendo homogênea seria muito mais sobre a etnia majoritária do que a suposta exclusividade, evidenciando o espaço colonial como algo complexo e movimentado, onde a diferentes proporções, os colonos entrariam em contato com indivíduos de etnias diversas, e com isso, teriam contato com influências distintas.

A colonização mista é anterior à criação de Erechim e Santa Rosa. A partir do momento em que teve início a entrada de diversas etnias de imigrantes, passou-se a haver a possibilidade de diversidade étnica dentro dos núcleos coloniais. Ou ainda, considerando a complexidade resultante de questões políticas na identificação nacional observada nos passaportes (WEBER, 2011), indivíduos com a mesma bandeira no documento de identificação, poderiam ter origens e tradições culturais distintas. Logo, o passaporte e outros documentos, embora importantes para considerar as origens étnicas dos imigrantes, devem ser ponderados, considerando o histórico geopolítico dos espaços europeus durante o período em que houve a imigração para o Rio Grande do Sul.

Um outro fator que passou a fazer parte da colonização que ocorria na região do Planalto sul rio-grandense, foi o fato de que, para além da chegada constante de novas levas de imigrantes, havia toda uma parcela populacional, oriunda da região das Colônias velhas (alemã e italiana), que se deslocava para essa nova região em busca de terras férteis e mais baratas do que as encontradas em suas regiões de origem – no caso dos colonos já nascidos no Brasil. Havia, ainda, a presença dos nacionais, ditos caboclos, que ocupavam desde muito tempo a região que, posteriormente, seria destinada para o loteamento colonial, fosse ele de iniciativa particular ou pública. Logo, a região que passava a ser o centro do processo colonizatório acabava por reunir uma grande variedade de sujeitos, contribuindo para a formação diversa da sociedade.

A primeira Colônia criada após a Proclamação da República no Rio Grande do Sul foi Ijuí. No ano de 1890, já era caracterizada pela diversidade étnica em sua formação,

que era composta por brasileiro, poloneses, russos, alemães, italianos, além de outros grupos étnicos em menor expressão (ADAM, 2015). Analisando a referida Colônia, o autor destaca a preocupação do diretor de Ijuí, Augusto Pestana, quanto a disposição interna dos imigrantes de origens diversas, já que, ao mesmo tempo em que considerava salutar uma diversidade étnica nas linhas coloniais, acreditava na importância de que os imigrantes não fossem totalmente isolados de seus pares, visando a formação de uma rede de apoio para o enfrentamento de dificuldades que surgissem (ADAM, 2015).

É neste cenário complexo de conformação social e étnica que as Colônias de Erechim e Santa Rosa se inserem. O caráter misto já observado em Ijuí é expandido e consolidado em Erechim e anos depois em Santa Rosa; reforçando também como um reflexo do resultado de convergência de diversos atores partícipes do movimento (i)migratório para o Planalto. A complexidade de grupos imigrantes e de seus descendentes, que por si só já traz camadas para o cenário colonial que se formava ao longo das primeiras décadas do século XX, encontra uma outra parcela populacional já estabelecida, e por fim, os interesses governamentais em administrar e fiscalizar a forma como a colonização ocorreria na última região estadual para absorver a demanda contínua por novos lotes coloniais.

Enquanto a iniciativa privada entra nos negócios de colonização visando o possível retorno financeiro advindo da venda de lotes a imigrantes e descendentes, a ação do governo estadual, no que tange à colonização, pode ser dividida em duas partes. A primeira seria através da entrada de recursos aos cofres estaduais advindos da venda e da regularização de áreas de terra. Já a segunda parte seria referente à formação da sociedade estadual (Colônias mistas), ao colocar em um mesmo espaço imigrantes, descendentes de imigrantes e os caboclos, e como isso tudo impactaria positivamente a economia do Rio Grande do Sul. A criação de Colônias públicas se dava a partir da observação de aumento da demanda por lotes coloniais, bem como da necessidade de incorporação de indivíduos que, até então, viviam e/ou participavam desse processo estando às margens dos espaços coloniais.

A colonização mista de Erechim e Santa Rosa

Embora os projetos coloniais públicos sejam menores quantitativamente, por se tratar de Colônias organizadas a partir de terras devolutas geridas pelo estado, possuíam uma grande extensão territorial, principalmente em relação à maioria dos projetos particulares, que eram oriundos da fragmentação de parte de uma propriedade maior ou, ainda, de áreas adquiridas de terceiros, o que acabava gerando um maior custo inicial, e por isso, reduzindo a extensão máxima inicial desses empreendimentos.

Um segundo ponto a ser considerado ao analisarmos os projetos públicos de colonização mista é o papel desempenhado por tais núcleos dentro da região em que se inseriam. Isto é, são Colônias passíveis de análises em dois níveis: o primeiro é o seu espaço e desenvolvimento interno, e o segundo é o papel regional de suporte para as pessoas, propriedades e, até mesmo, Colônias particulares de menor extensão, que tinham na Colônia pública um ponto de apoio de serviços burocráticos e outros mais, que poderiam não ser acessíveis de outra maneira (SCHMITZ, 2024). Assim, Colônias como Erechim e Santa Rosa eram também ferramentas, em certa medida, do governo estadual para a organização do espaço agrário do Rio Grande do Sul, e do aspecto social, não apenas por conta de seu caráter étnico e confessional misto, mas por ser ponto de referência para o mundo que circundava o seu espaço oficial.

Dentro das preocupações que permeavam as discussões governamentais acerca da organização populacional da nova região colonial, a Diretoria de Terras e Colonização (DTC), a partir de seu diretor, Carlos Torres Gonçalves, cria o Serviço de Proteção aos Nacionais (SPN). Este serviço buscava se aproximar da população nacional/cabocla, regularizando seus apossamentos e os incorporando dentro de algum empreendimento público, como o observado em Erechim, mas principalmente no caso da Colônia Santa Rosa. Essa abordagem não apenas combateria a intrusão como resultaria na inserção efetiva dessa população na economia e sociedade estadual, além possibilitar maior contato entre esse grupo e a população colonial/imigrante.

Vemos, então, que o caráter misto de tais Colônias vai além de agregar imigrantes de etnias diversa, ao inserir os nacionais (caboclos) em tais projetos. Sendo naturais do Rio Grande do Sul, tal como os descendentes de imigrantes, não necessitavam adaptação para viver e praticar a agricultura, além de já estarem inseridos na sociedade brasileira. Apesar desses benefícios, é possível questionar a sua real aplicação, considerando sua marginalização histórica no processo de reorganização agrária, e principalmente, o desejo de branqueamento da população brasileira, que passava pela vinda de imigrantes.

Como forma de resolver, ou mesmo, diminuir a situação de saturação da Colônia Ijuí (1890) e da dificuldade de acesso à Colônia Guarani (1891), o governo do estado criou, em 1908, a Colônia Erechim, localizada no município de Passo Fundo. Um ponto fundamental para tal núcleo era o posicionamento estratégico de sua sede, instalada próxima à linha ferroviária, o que era um facilitador e um chamariz para a chegada de imigrantes e colonos. Erechim então, passou a ocupar o posto de principal núcleo público de colonização, lugar que, até então, era ocupado por Ijuí, e passava à frente da Colônia Guarani, por conta de sua localização estratégica.

Erechim, o primeiro dos projetos coloniais que serão aqui estudados, mantém o caráter heterogêneo de uma maneira mais próxima ao que era observado em Ijuí, embora seja perceptível a presença de nacionais em seu espaço. Localizada em uma região com densa formação de matas, já possuía ocupação prévia, pois havia a presença de indígenas e de nacionais naquele espaço. A grande região onde a Colônia Erechim será criada, a partir de 1908, já contava com diversos projetos de colonização particulares⁶, demonstrando a latência de o governo se inserir dentro dessa zona colonial que se formava. Junto a isso, uma densa ocupação de outros grupos, reforça o

⁶ Na região próxima a Erechim, há a Colônia Quatro Irmãos, de imigração judaica, promovida pela *Jewish Colonization Association* (Gritti, 1997), e a ação da Colonizadora Luce, Rosa & Cia Ltda (Caron, 2009), que não obstante não tenha formado um núcleo colonial propriamente dito, esteve envolvido na colonização de terras próximas dos limites da Colônia Erechim.

complexo cenário colonial da região de Passo Fundo e destacadamente do sétimo distrito, onde a Colônia Erechim seria fundada.

A alta procura por lotes coloniais por pessoas de outras regiões do estado, em conjunto com toda a população ali já existente, exige que, para realizar a reflexão sobre a colonização de Erechim, consideremos que houve um processo de desocupação-ocupação, uma vez que, para absorver quem chegava, era necessário realocar quem ali já estava estabelecido (CARON, 2009). Não necessariamente expulsando todos que ali se encontravam previamente, mas incorporando-os ao projeto em outros lotes, ou depois da criação de Santa Rosa, em 1914, os deslocando para lá. De todo modo, já se observa Erechim como uma ferramenta governamental para a regularização de pessoas, até então, colocadas na categoria de intrusos.

A presença da linha férrea, como já mencionado, foi fator fundamental para o crescimento dessa Colônia. Muito embora Erechim passasse a ser ponto de referência para as colônias e pequenos projetos que havia em seu entorno, o seu crescimento só ocorreu naquele nível por conta da facilidade de chegar até lá. Junto à fecundidade das terras da Colônia, se tornaram chamariz que resultou em um crescimento exponencial já nos primeiros anos, refletindo de igual maneira no desenvolvimento econômico da jovem Colônia.

Após a criação de um núcleo colonial, esperava-se que pudessem ocorrer momentos de instabilidade, até que os colonos e imigrantes se assentassem devidamente e se tornassem capazes de contribuir de maneira efetiva para o desenvolvimento da Colônia, contando com um crescimento lento/mediano. Com Erechim, entretanto, o cenário foi distinto. Nos seus três primeiros anos, registrou-se 18.000 habitantes, sendo 10.000 imigrantes e os 8.000 restantes divididos entre colonos e os caboclos/nacionais, que já ocupavam a região antes da criação da Colônia, ou que se dirigiram para ali após ouvirem sobre o desenvolvimento desse núcleo⁷. Nos

⁷ PAROBÉ, João J. Pereira. *Relatório da Secretaria de Estado dos Negócios das Obras Públicas apresentado ao Exm. Dr. Antonio Augusto Borges de Medeiros, presidente do Rio Grande do Sul, pelo secretário de Estado*

anos seguintes, 1912 e 1913, entram 1.112 e 1.553 imigrantes, entre famílias e pessoas solteiras (SCHMITZ, 2024). Etnicamente, cerca de 80% desse total tinham origens russo-polacas e alemã, sendo seguidos depois por austríacos, italianos e outras etnias em menor proporção⁸.

O crescimento de Erechim é, então, constante, apresentando números de relativa expressividade, numa demonstração da alta atratividade que o núcleo havia construído entre os círculos coloniais, com as famílias e os indivíduos solteiros optando por se direcionarem para o núcleo no município de Passo Fundo (Erechim emancipa-se no ano de 1918). Na tabela a seguir, utilizando informações coletadas em diversos Relatórios da Secretaria de Obras Públicas e de Relatórios que eram apresentados anualmente à Assembleia dos Representantes, obtivemos dados de entrada de pessoas na Colônia desde a sua criação, em 1908 até o ano de 1920 – segundo ano como município –, com algumas lacunas de informações; ainda assim optamos pelo uso de tal tabela, visto que a mesma permite observar de maneira ampla a flutuação no número de habitantes na referida Colônia, mas ainda demonstrando o crescimento populacional.

ANO	IMIGRANTES	COLONOS/NACIONAIS	TOTAL
1908	4.117	-	-
1909	6.046	-	-
1910	3.583	-	-
1911	7.790	-	-
1912	5.687	9.000	14.500
1913	10.000	8.000	18.000
1914	14.600	12.400	27.000
1915	24.071	1.834	25.905
1916	13.700	13.600	27.300
1917	28.800	-	-
1918	-	-	35.000

João J. Pereira Parobé, em 20 de agosto de 1913. Porto Alegre. Oficinas gráficas da Livraria do Comércio – Souza & Barros. 1913.

⁸ PAROBÉ, João J. Pereira. *Relatório da Secretaria de Estado dos Negócios das Obras Públicas apresentado ao Exm. Dr. Antonio Augusto Borges de Medeiros, presidente do Rio Grande do Sul, pelo secretário de Estado João J. Pereira Parobé, em 20 de agosto de 1913*. Porto Alegre. Oficinas gráficas da Livraria do Comércio – Souza & Barros. 1913. p. 94.

1919	-	-	37.000
1920	-	-	32.000

Tabela 1. Entrada/Crescimento populacional e diversidade étnica da Colônia Erechim. Fontes: Relatórios da Secretaria de Obras Públicas. 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920. Gonçalves, Carlos Barbosa. Mensagem enviada à Assembleia dos Representantes. 1912. Organizado pela autora.

Nos documentos oficiais que foram utilizados, não havia a divisão entre colonos – indivíduos descendentes de imigrantes nascidos no Brasil, e os nacionais, também chamados de caboclos –. Esta não distinção pode indicar a forma como o governo classificou aqueles envolvidos no processo colonizatório, dividindo basicamente entre imigrantes e não imigrantes; ou de outra perspectiva, entre a parte da população colonial que ainda necessitava passar por todo o processo de adaptação às condições do seu novo país, tanto culturalmente quanto economicamente, e todo o restante dos envolvidos, que, independentemente de sua origem (europeia ou não), não necessitavam de um período de espera para tornarem seus lotes produtivos economicamente.

Ainda que contando com a presença de colonos de origem estrangeira e de nascidos no Brasil (colonos e nacionais), é possível observar, de todo modo, que na Colônia Erechim ocorre uma predominância de imigrantes. Entre os anos de 1910 e 1917, a presença de imigrantes cresce mais de oito vezes, acompanhando o desenvolvimento colonial, que passava também a servir como propaganda própria em outras zonas coloniais ou mesmo em regiões de chegada de imigrantes. Por seu turno, o grupo que congrega colonos nascidos no Brasil e caboclos/nacionais apresenta um número constante de entradas anuais, a ponto de, no ano de 1916, quase equiparar-se ao número de imigrantes instalados.

Neste ano de 1916, quando o número de imigrantes atingia 13.700 e o outro grupo registrava 13.600, o relatório do diretor da Colônia Erechim, Severiano de Almeida, aponta a seguinte divisão étnica: 25% da população era composta por russos-

polacos⁹, já o grupo de habitantes alemães formavam 15%, e o restante da porcentagem era composta por diversas etnias, como italianos, austríacos, franceses, suecos, portugueses, espanhóis e uma categoria chamada de diversos¹⁰. Na referida documentação, não há menções sobre em que lugar estariam os nacionais (caboclos) dentro desta contagem; uma possibilidade é que estariam junto da última categoria, onde crê-se que, embora não insignificantes, não tomariam por si só como grupo, uma faixa da contagem de maneira específica.

Economicamente, a Colônia Erechim também se destacava. Logo, o crescimento populacional, possibilitado pela estratégica localização ao lado da ferrovia, passou a significar igualmente o crescimento econômico. Isso porque a ferrovia facilitava não somente o trânsito de pessoas, como também contribuía para o escoamento da produção, fosse agrícola ou industrial que houvesse na Colônia Erechim (GIARETTA, 2008). Com a ferrovia, qualquer produto oriundo da indústria da Colônia poderia ser vendido a um preço mais competitivo, considerando que outros modelos de transporte eram mais onerosos do que o trem.

Com o seu aumento exponencial (populacional e economicamente), em decorrência das condições que a rodeava, a Colônia Erechim conseguiu em pouco tempo se tornar referência regional e chegando também perto de sua ocupação total. Diante de tal cenário, e considerando as demandas sociais que a presença de milhares de intrusos na região das Missões, o governo estadual cria alguns anos depois, a Colônia Santa Rosa. Esta Colônia desenvolve uma importância regional, tal como Erechim, mas, com suas particularidades frente às condições encontradas, se torna ferramenta do

⁹ A identificação étnica do imigrante poderia ser confusa, como já mencionamos. Esta identificação hifenizada de russos-polacos, se faz ampla e reforça tal informação, ao passo que demonstra lacunas nos documentos dos (e)imigrantes, que acaba perdurando para muito depois de sua chegada. Sobre essa questão, ver: Tedesco, Gritti, 2024.

¹⁰ ALMEIDA, Severiano de Souza e. Relatório da Comissão de Terras e Colonização de Erechim, 1916. In: ALVES, Protásio. *Relatório apresentado ao Exmo. Sr. General Salvador Ayres Pinheiro Machado pelo Dr. Protásio Alves, secretário interino dos Negócios das Obras Públicas em 9 de setembro de 1916*. Porto Alegre. Oficinas gráficas d'A Federação. 1916. p. 242.

governo para resolver o problema crônico da intrusão nas terras devolutas que restavam no Rio Grande do Sul.

Do mesmo modo que na região de Erechim, a região em que Santa Rosa fora criada também era densamente povoada, predominantemente por famílias em situação irregular, ou seja, intrusos. Embora criada apenas em 1914, a criação de uma Colônia ali era avaliada pela DTC, desde muitos anos para resolver o problema da intrusão (SCHMITZ, 2024).

O caráter misto de Santa Rosa, então, difere em algumas questões do observado em Erechim. Na Colônia criada em 1908, a questão interétnica abarcava a presença de nacionais junto aos imigrantes e descendentes, mas observa-se que havia uma predominância do último grupo. O projeto de 1914, por seu turno, visava principalmente a regularização e consequente absorção da população intrusa (formada majoritariamente por nacionais/caboclos), de forma a melhor integrá-la na sociedade e economia sul rio-grandense, e em segundo ponto, receber imigrantes e colonos oriundos de outras regiões do estado.

Com uma ação prévia à criação da Colônia Santa Rosa, de trabalho junto à população intrusa da região, facilitou-se a relação entre estes e os agentes públicos, para a posterior incorporação ao projeto colonial. Com o Serviço de Proteção aos Nacionais, houve uma via de mão dupla: enquanto essa população que formava a categoria de intrusos trabalhava em obras públicas para pagarem o seu lote, o governo expandia a infraestrutura da Colônia sem grandes custos. Essa junção de ações contribuiu para o crescimento de Santa Rosa, que em pouco tempo já demonstrava o seu potencial, se tornando importante ponto em sua região (SCHMITZ, 2024).

ANO	IMIGRANTE	NACIONAIS/COLONOS	TOTAL
1915	-	3.000	3.000
1916	-	-	4.340
1917	-	-	4.000
1918	-	-	6.058
1919	-	-	8.000
1920	-	-	12.500

Tabela 2. Crescimento populacional e diversidade étnica da Colônia Santa Rosa. Fontes: Relatórios da Secretaria de Obras Públicas. 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920. Organizado pela autora.

No ano de 1915, o primeiro de Santa Rosa, os documentos acessados para a produção da Tabela 2 não apresentam se houve a entrada de imigrantes, enquanto na coluna de nacionais/caboclos consta a presença de 3.000 habitantes. Seguindo, sobre este mesmo ano, o Relatório da Secretaria de Obras Públicas dá conta que 1.900 pessoas foram transferidas da Colônia Guarani para a recém-criada Colônia Santa Rosa, não há a informação sobre a origem de tais pessoas, se seriam imigrantes ou colonos¹¹. Independente da falta de tal informação, que contribuiria para pensarmos na conformação étnica surgida nesse primeiro ano, o fato de que a Secretaria de Obras Públicas teria transferido pessoas da Colônia Guarani para Santa Rosa indica o papel que o governo enxergava para esta última.

O ano de 1916 segue com novas entradas e, a partir do total de pessoas naquela Colônia, observamos o aumento de 1.340 habitantes. Não havendo uma discriminação entre imigrantes e colonos/nacionais desse total de pessoas, consta a divisão étnica a partir do número de famílias registradas. Isto posto, teria em Santa Rosa cerca de 707 famílias de nacionais de origem (caboclos), 35 famílias italianas, 16 famílias alemães e outras 15 de nacionalidades distintas¹². No recorte dos cinco primeiros anos da Colônia

¹¹ Relatório da Secretaria de Estado dos Negócios das Obras Públicas, apresentado ao Exmo. Sr. General Salvador Ayres Pinheiro Machado, vice-presidente, em exercício, do Rio Grande do Sul, pelo secretário de Estado, Engenheiro João José Pereira Parobé, em 31 de agosto de 1915. Porto Alegre, Oficinas Gráficas d'A Federação. 1915. p. 15.

¹² DAHNE, João. Relatório da Comissão de Terras e Colonização de Santa Rosa 1916. Relatório da Secretaria do Estado dos Negócios das Obras Públicas apresentado ao Exm. Sr. General Salvador Ayres Pinheiro Machado, vice-presidente, em exercício, do Rio Grande do Sul, pelo Dr. Protásio Alves, secretário de

Santa Rosa, observamos um crescimento constante, em pelo menos duas mil pessoas por ano entre 1917 e 1919, enquanto em 1920 chega-se à marca de mais de 12.000 habitantes. Porém, de 1916 para 1917 observamos um decréscimo populacional que, embora não seja alarmante, não deixa de ser intrigante se pensarmos as possibilidades que levaram a tal diminuição. Dentre as possibilidades, está, principalmente, o êxodo para outros projetos coloniais, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina.

Sobre o crescimento citado no parágrafo anterior, ao menos uma parte dele pode ser creditado como resultado do Serviço de Proteção aos Nacionais, ou seja, da integração de novas propriedades à Colônia, à medida em que os apossamentos eram regularizados e ligados à estrutura administrativa de Santa Rosa. Outro aspecto relevante a ser destacado diz respeito ao ano de 1918. Na Tabela 2, esse ano possui apenas o número total de habitantes, sem divisão étnica, mas na Mensagem enviada à Assembleia dos Representantes, Borges de Medeiros dá conta que dos 6.058 habitantes, 5.100 seriam brasileiros¹³. Seguindo a lógica adotada, consideramos que essa categoria de brasileiros citada pelo presidente da Província seria tanto os nacionais/caboclos quanto os colonos descendentes de imigrantes, oriundos das antigas zonas de colonização. Por termos tido a necessidade de utilizar mais de uma fonte documental para a produção de tal tabela, infere-se a possibilidade de defasagem ou represamento das informações na comunicação da Colônia para com Porto Alegre.

No âmbito econômico, Santa Rosa possuía uma forte base agrícola, bem como um desenvolvimento industrial que a permitiu reduzir a diferença entre importação e exportação conforme o seu desenvolvimento ocorria (ROCHE, 2022; SCHMITZ, 2024).

A colonização pública mista e seus conflitos

Estado, interino, dos Negócios das Obras Públicas, em 9 de setembro de 1916. Oficinas Gráficas d'A Federação. Porto Alegre, 1916.

¹³ MEDEIROS, Antonio A. Borges de. *Mensagem enviada à Assembleia dos Representantes do Estado do Rio Grande do Sul, pelo presidente Antonio Augusto Borges de Medeiros, na 2ª seção ordinária da 8ª legislatura, em 20 de setembro de 1918*. Porto Alegre, Oficinas Gráficas d'A Federação, 1918. p. 33.

A ocorrência de conflitos, independente do seu tamanho, é algo inerente à espaços ocupados por pessoas. Logo, dentro de projetos de colonização não seria diferente, e a historiografia referenda que são espaços de tensão que em diversas ocasiões os desentendimentos ganham outro parâmetro podendo ir, mais cedo ou mais tarde, para os tribunais de justiça.

Regidas oficialmente pela mesma Justiça do restante da sociedade sul-riograndense, os espaços coloniais (camponeses) poderiam desenvolver por sua própria conta, dinâmicas e entendimentos específicos sobre os problemas que ocorriam em seu território (VENDRAME, 2016). Do mesmo modo, neste espaço rural surgiam questões e problemas próprios de suas vivências e estímulos (AREND, 2020), onde as pessoas buscam a sobrevivência de si e de sua família/grupo social.

Dessa forma, serão analisados dois processos-crime ocorridos na Colônia Erechim. O primeiro ocorrido no ano de 1913 e o segundo no ano de 1915. Ambos os processos são reflexos de uma sociedade colonial ainda em consolidação, onde questões como a propriedade de um lote colonial ou a destruição de uma lavoura por animais fugidos poderiam impactar em grande medida os lesados.

O fato do primeiro processo-crime ocorre a 18 de julho de 1913, com o assassinato de Alexandre Antonio Pires¹⁴, envolvendo a disputa pela propriedade da terra e o fato burocrático da concessão de tais áreas. Os réus, Pedro Pinheiro e José Pinheiro, moravam a cerca de dois anos na Colônia Erechim, e foram ter uma reunião com a direção da Colônia para resolver justamente uma disputa por um lote colonial entre José Pinheiro e a vítima, Alexandre Antonio Pires – evento que precedeu a discussão e o assassinato –.

O réu teria procurado a administração da Colônia para requerer um lote colonial, o que foi concedido em novembro de 1912. Após o deferimento de seu pedido, ele

¹⁴ APERS. Sumário Crime. Justiça Pública (autora). Pedro Pinheiro e José Pinheiro (réus). Comarca de Erechim. Processos crime, Cart. Cível e Crime. Anos 1910 a 1935. Número 658, maço 16, estante 11.

tomou posse do lote, fez cultura e assim encaminhado o estabelecimento, foi buscar a família deixando a sua colônia entregue a Prudente Moreira. Sucedeu que enquanto dispunha a família de alguma coisa que possuía na Soledade, para operar a mudança, o interrogado demorou três meses. Em sua ausência, José Maria, que é dado como testemunha neste processo, informou ao Diretor da Colônia que o interrogado havia abandonado o seu lote, e o requereu para si, o que foi concedido¹⁵

A partir deste trecho, podemos observar que o réu teve o cuidado de, antes de partir para buscar a família e realizar a mudança definitiva para Erechim, tomar a posse do lote e iniciar plantações e, assim esperava, efetivar a sua posse sobre a terra. O que ocorre é que o cunhado da vítima, José Maria, teria entrado em contato com o Diretor da Colônia, e denunciado o suposto abandono, o que abriria margem para que o lote fosse repassado a outra pessoa, que seria Alexandre Antonio Pires.

Mesmo que na Colônia Erechim não houvesse falta de lotes coloniais disponíveis para concessão/compra, alguns fatores podem ter causado o interesse naquele lote em específico. O primeiro deles é que o lote em disputa poderia estar localizado próximo da rede de convivência e suporte da vítima, o que o levaria a ter interesse em se instalar no referido lote e não realizar nova solicitação, podendo receber um lote distante dos seus. O segundo motivo seria mais prático, e seria relacionado com o fato de que José Pinheiro já teria realizado o trabalho mais difícil, quando do recebimento de um lote virgem, que seria começar a derrubada da mata, abertura de roças e construção de alguma benfeitoria; esse trabalho prévio agregaria valor ao lote, mas principalmente pouparia a vítima desse primeiro serviço que mais demandaria esforços.

Ao voltar para Erechim e ficar a par do ocorrido, José Pinheiro solicitou o encontro com o Diretor da Colônia – e que contou com a presença da vítima, além de testemunhas de ambas as partes –, para resolver tal problema. É após esse encontro que as partes vão embora tomando o mesmo caminho, até que se inicia a briga e, entre as agressões, Pedro Pinheiro desfere o tiro que vitimou Alexandre Antonio Pires. Após

¹⁵ APERS. Sumário crime. Interrogatório do réu José Pinheiro. Número 658, maço 16, estante 11. Fl. 18.

transcorrer todas as etapas do processo judicial, Pedro Pinheiro foi condenado. Ressalta-se, contudo, que o agora condenado não foi preso por estar foragido.

Enquanto no processo que analisamos acima tinha como motivador principal a disputa por um mesmo lote colonial, o segundo processo analisado terá como motivação a invasão de uma roça por vacas, e a conseqüente destruição do que estava ali plantado. E diferentemente do primeiro processo, em que os envolvidos possuíam sobrenomes nacionais, indicando que não eram imigrantes ou descendentes, neste processo do ano de 1915¹⁶, são envolvidos um imigrante alemão e um colono nacional (caboclo).

A vítima, o imigrante alemão Guilherme Gehringer teve a lavoura destruída por animais de Sebastião Rodrigues de Oliveira. Na manhã de 12 de outubro, a esposa de Guilherme, Augusta Gehringer encontra os animais na lavoura de seu marido e resolve prendê-los, para que o seu proprietário fosse buscar e, assim, fosse possível realizar uma negociação acerca dos estragos causados. Pouco depois, o filho de Sebastião teria chegado ao lote colonial e confirmado que os animais eram de seu pai. Passado o dia, ao anoitecer, no horário do jantar, Sebastião, acompanhado do filho, teria aparecido na propriedade do imigrante alemão, para recuperar os animais e levá-los de volta.

Um detalhe relevante nesse encontro é o fato de que Guilherme e Augusta, por ser imigrantes, ainda não dominavam a língua portuguesa; Guilherme tinha maior conhecimento, mas sua esposa compreendia muito pouco (a ponto de necessitar de tradutor para o seu depoimento). Chegando na hora do jantar para pegar os animais, Sebastião espera Guilherme do lado de fora da residência e eles, então, divergem sobre liberar os animais àquela hora, visto estar de noite e junto dos animais do imigrante, poderia causar tumulto e resultar em novas fugas. Por isso, e muito provavelmente pelo problema na comunicação, a conversa acaba se transformando em discussão e entre

¹⁶ APERS. Sumário crime. Justiça Pública (acusadora). Sebastião Rodrigues de Oliveira (réu). Comarca de Erechim. Processos crime, Cart. Cível e Crime. Anos 1910 a 1935. Número 663, maço 16, estante 11.

voltar para o interior da casa e seguir sendo chamado por Sebastião, ao retornar para o exterior da residência, Guilherme é assassinado.

Após o ocorrido, o réu e seu filho retornam para sua colônia e Augusta encontra o marido prostrado no chão já sem vida. A chegada da polícia no dia seguinte inicia as investigações, que, com o depoimento da criança – que não foi reforçado perante o juiz (SCHMITZ, 2024) –, embasa que foi Sebastião o autor dos disparos mortais. Após todos os trâmites processuais e oitivas de testemunhas, o juiz desfere a sentença condenando Sebastião Rodrigues de Oliveira, e o incorporando no rol dos culpados. A prisão do condenado não é realizada pelo fato dele estar foragido, quando da sentença expedida.

Os crimes ocorridos na Colônia Erechim estão dentro do universo das disputas agrárias e impactos na produção dos lotes coloniais, mostrando a complexidade dos vários interesses dentro de um núcleo colonial e uma outra face da realidade que, nos discursos governamentais, acabava não tendo espaço (SCHMITZ, 2024).

Na Colônia Santa Rosa, por seu turno, também discutiremos dois processos-crime, que acabam envolvendo outras facetas desse mundo colonial em construção, e com questões tão sensíveis quanto o abordado nos processos-crime ocorridos em Erechim. O primeiro processo-crime diz respeito a uma denúncia de abigeato e se desenvolve a partir da tentativa (fracassada) dos próprios colonos de resolverem os problemas internos da Colônia, numa forma de impor a ordem de maneira independente, sem a participação de agentes externos ao ambiente colonial (justiça estadual) (VENDRAME, 2023).

O crime ocorrido em novembro de 1915, em uma Santa Rosa recém-criada, envolve a denúncia de que Pedro Rodrigues teria roubado dois animais na Colônia e a tentativa dos réus – Virgilino Galvão, Sebastião Goulart, Miguel Garcia e Affonso Moura – de resolverem o problema com as próprias mãos, sendo acompanhados por João Régis Paiva (inspetor responsável pela Colônia Santa Rosa), em uma diligência para

prender a vítima¹⁷. Uma questão relevante para compreender o provável motivo pelo qual os acontecimentos ocorreram daquela forma é que, em dado momento do processo, constata-se que Pedro Rodrigues não é natural do Rio Grande do Sul e, ainda, teria trabalhado em outro país. Tanta mobilidade realizada pela vítima pode ser um fator a ser considerado para justificar tanta truculência contra ele, realizada por indivíduos brasileiros residentes fixos de Santa Rosa.

A vítima, foi chamada por João Régis Paiva para uma conversa sobre a denúncia e não compareceu na data marcada. É, então, que o inspetor chama os demais envolvidos para que fizessem uma escolta para realizar a prisão de Pedro Rodrigues; a vítima teria resistido, afirmando que os animais teriam sido um presente após realizar serviços em Corrientes, trabalhando com um paraguaio. É neste momento que os réus iniciam uma briga contra a vítima, a espancando quase até a morte, resultando em pesadas lesões, que prejudicariam a vida da vítima.

Após as diligências de costume, o juiz do caso afirma que João Regis Paiva agiu de maneira equivocada, passando dos limites que seu cargo lhe conferia, quando na verdade, deveria ter verificado a veracidade da denúncia antes de realizar qualquer ação. De todo modo, quando o juiz da Comarca, em Cruz Alta realizou a vista processual, no ano seguinte, o processo foi considerado nulo¹⁸, por conta das incongruências encontradas durante a leitura da peça. Mesmo com tal encerramento, o referido processo contribui para a compreensão de como a organização social da Colônia Santa Rosa buscava se proteger, mesmo que para isso, transgredisse os trâmites jurídicos.

Enquanto esse primeiro processo envolve o tema sensível do abigeato, visto o espaço rural daquele período ser dependente de animais, tanto como força de tração para trabalhos pesados quanto para o fornecimento de alimento para as famílias, ou mesmo colocados à venda no comércio; o segundo processo tem como pano de fundo

¹⁷ APERS. Autos crimes. Justiça Pública (autora). Virgilino Galvão, Sebastião Goulart e outros (réus). Processos crimes, município de Santo Ângelo, cart. Cível e Crime. Anos 1914 a 1916. Número 1395. Maço 46. Estante 155.

¹⁸ APERS. Autos crime. Vistas. Número 1395, maço 46, estante 155. Fl. 41.

a política que fundamenta grande parte do que Santa Rosa representa no cenário colonial estadual, que é o Serviço de Proteção aos Nacionais (SPN), fundamental para consolidar a possibilidade de intrusos sem condições financeiras de regularizarem suas áreas, a partir da prestação de dias de serviço em obras públicas.

Dito isso, o processo escolhido possui dois momentos distintos. O primeiro deles, e que é o motivo pelo qual tal processo-crime foi selecionado, é o desentendimento envolvendo a CTC de Santa Rosa, o SPN e a sua aplicação prática. Esta situação é o ponto motivador para o segundo momento, que consiste no processo na justiça, por conta do conflito e agressões decorrentes. Em 25 de setembro de 1918, na sede da Colônia Santa Rosa, mais precisamente na sede da Comissão de Terras e Colonização de mesmo nome, inicia-se uma discussão entre o denunciado, Oliverio Antonio Aguiar, e o diretor da Comissão, o engenheiro João Dahne, pelo seguinte motivo

No dia 2 do corrente mês, o denunciado Oliverio Antonio Aguiar, estando um pouco embriagado, entrou violentamente no escritório da Comissão de Terras e Colonização de Santo Rosa, no 6º distrito deste município, reclamando pagamento em dinheiro de um serviço de estradas que tinha sido contratado com ele denunciado, verbalmente, mediante pagamento em terras; e sendo-lhe declarado pelo Diretor da Comissão, Dr. João Dahne, que o haver que ele denunciado tinha seria pago em terras, respondeu este grosseiramente ao Diretor, dizendo não aceitar tal pagamento, e com palavras ofensivas referiu-se à pessoa do aludido Diretor¹⁹

Para analisar a citação, precisamos ter em mente que através do SPN, os nacionais, intrusos ou não (também colonos) poderiam quitar parte de suas dívidas coloniais com a prestação de serviço em obras como a construção ou limpeza de estradas vicinais e de rodagem, medição de lotes coloniais, dentre outros. Do valor total que esse prestador de serviço (jornaleiro) deveria receber, uma parte seria paga em

¹⁹ APERS. AUTOS de processo crime. Justiça Pública (autora). Agostinho Daniel, João Luiz dos Santos e Oliverio Antonio de Aguiar (réus). Comarca do município de Santo Ângelo, cart. cível e crime, anos 1917-1918, números 1444-1462. Número 1460, maço 49, estante 155. Fl.2

dinheiro e o restante seria abatido do valor da sua dívida (SCHMITZ, 2024), ou seja “em terra” como consta na citação do processo.

O ponto de desentendimento entre as partes abre margem para considerar as formas pelas quais o governo – através da CTC – organizava essa prática. Havendo um desentendimento, com cada um dos envolvidos tendo uma postura, podemos inferir uma ausência de contrato sobre os detalhes de forma de pagamento, e quais seriam as porcentagens pagas em dinheiro e quais com o abatimento da dívida colonial. É possível, ainda, considerar que problemas com bebida tenham influenciado na forma como Oliveria agiu, visto que no depoimento do diretor da CTC de Santa Rosa, ele declara que não seria a primeira vez que teria presenciado isso e que, em decorrência do evento, providenciaria que Oliverio fosse expulso da Colônia²⁰.

Analisando pela parte de Oliverio, podemos supor que o mesmo pudesse ter se esquecido do acordo verbal sobre a forma de pagamento, e, crendo que receberia um valor maior em espécie, contraiu dívidas para a compra de alimentos (também para alimentar sua equipe de trabalho na obra pública); logo, o não recebimento do dinheiro poderia prejudicar a imagem do denunciado perante a sociedade colonial, taxando-o de mau pagador, impactando suas relações sociais (SCHMITZ, 2024).

A discussão entre Oliverio e João Dahne se torna exasperada e, após o denunciado deixar a sede da CTC, o diretor chama o subintendente Agostinho Daniel para conter o colono nacional exasperado. Estando fora de si, Oliverio Antonio de Aguiar foi controlado e levado para a cadeia, após violenta briga (indicado como abuso de poder no processo) e tendo sofrido diversas lesões, que o incapacitavam por vários dias de trabalhar em sua colônia (SCHMITZ, 2024). Estando preso, teria sido visitado e

²⁰ APERS. Autos de processo crime. Ofício produzido pelo Diretor da Colônia Santa Rosa, João Dahne. Número 1460, maço 49, estante 155. Fl. 29-30.

libertado por um indivíduo de capa preta não identificado, recebendo o aviso para sair da Colônia, pois sofria risco de vida²¹.

As refregas ocorridas em Santa Rosa nos apresentam outras perspectivas do espaço colonial, como o fato de que o próprio projeto facilitador da regularização poderia ser o estopim para conflitos, demonstrando uma perspectiva não abordada nos documentos oficiais.

Considerações finais

O caráter misto na colonização não foi algo criado a partir das Colônias de Erechim e Santa Rosa; mas é inegável o fato de que a forma de fazer colonização foi alterada e consolidada, a partir de tais experiências. Logo, vários são os sujeitos envolvidos na colonização de ambos os núcleos, bem como são protagonistas não só de suas trajetórias (conflituosas), mas, também, da forma como elas se desenvolveram e passaram a ocupar importante espaço dentro da sociedade e da economia do Rio Grande do Sul.

Criadas a partir de diversas necessidades, fosse de atender a demanda constante por novas áreas coloniais, como também de inserir toda uma população que, até então, era majoritariamente marginalizada nesse processo centenário, observamos a utilização de Erechim e Santa Rosa como ferramentas do governo estadual para a construção do estado a partir das suas perspectivas. Dessa forma, são partes fundamentais para a compreensão sobre como a reorganização agrária ocorreu no Planalto ao longo das primeiras décadas do século XX.

²¹ Após esta parte do processo que envolve o motivo pela qual o selecionamos, segue-se a investigação sobre as violências sofridas e cometidas durante todo o acontecimento. Ainda que não nos interessa esta parte do processo, os outros dois réus (junto de Oliveiro Antonio de Aguiar), o subintendente Agostinho Daniel e o inspetor João Luís dos Santos foram absolvidos por agirem em suposta legítima defesa; em uma segunda decisão pós recurso, mantém-se a condenação à Oliverio a três meses de prisão.

Mesmo estando dentro do mesmo guarda-chuva ideológico – e prático, por que não? – Erechim e Santa Rosa guardam particularidades entre si. Essas particularidades, embora inerentes a qualquer ideia, quando aplicada em dois espaços diferentes e com sujeitos diferentes reforçam a importância de tais projetos. Isso pelo fato de que Erechim, de 1908, tem o seu caráter misto baseado principalmente em uma diversidade étnica provinda de imigrantes europeus, com menor presença de colonos nacionais/caboclos. Já Santa Rosa, se coloca quase no ponto oposto, tendo a maior parte de sua população de origem nacional ou de descendentes de imigrantes. Essas diferenças na formação da população impactam tanto economicamente na produção colonial, com a necessidade dos imigrantes de se adaptarem ao novo ecossistema enquanto colonos e nacionais naturais do estado, ao se instalarem em seus lotes, poderiam já iniciar sua produção, quanto nos gastos dispendidos pelo governo para o deslocamento de imigrantes (SCHMITZ, 2024).

O cenário de consolidação do assentamento de novos habitantes dessas Colônias, além das dificuldades enfrentadas nos trabalhos agrícolas, tão necessários para a geração de renda das famílias colonas, geram seu próprio espaço e entendimento sobre práticas de justiça. Com isso, problemas que diziam respeito a esse lugar rural tomam novas (e mais graves) proporções, resultando em crimes que estouram a bolha da justiça da comunidade (VENDRAME, 2016) e chegam aos bancos da justiça estadual. Mesmo com as diferenças de região e de atores, observa-se que, tanto em Erechim quanto em Santa Rosa, o que fere a sobrevivência colonial é duramente atacado, resultando, inclusive, em vidas perdidas.

Desta forma, ao considerar as influências em cada Colônia estudada, bem como as ações dos indivíduos que a formavam, vemos espaços dinâmicos e que demarcam as diferenças entre ambas, resultantes das diferentes influências recebidas ao longo de sua consolidação como espaço de referência nas regiões em que se inseriam.

Porquanto aos olhos do governo, via relatórios e ofícios, Erechim e Santa Rosa apresentavam bom ritmo de crescimento populacional e econômico, numa

demonstração de força dos projetos públicos, vemos que, concomitante a isso, ainda eram espaços belicosos, onde indivíduos de diferentes origens e perspectivas dividiam espaço e disputavam oportunidades, gerando resultados adversos, ao perturbarem a ordem e a dinâmica dessas Colônias criadas e administradas pelo poder público estadual.

Este artigo, portanto, busca ser uma contribuição para o campo historiográfico da imigração e colonização no Rio Grande do Sul, justamente a partir da reflexão acerca da importância de ambos os núcleos coloniais para as suas regiões, que eram permeadas por inúmeros projetos coloniais menores. Ao mesmo tempo em que busca demonstrar esses espaços coloniais como lugares de tensão e conflitos, evidenciando dinâmicas sociais que poderiam passar despercebidas, destarte sua importância para a compreensão da formação dessas Colônias como espaços sociais e de disputas.

Referências

ADAM, Paulo. Colônia Ijuhy: a colonização e confluências étnicas numa colônia oficial. In: TEDESCO, João Carlos; NEUMANN, Rosane Marcia. *Colonos, colônias e colonizadoras: Aspectos da territorialização agrária no Sul do Brasil*. Porto Alegre: Letra&Vida, 2015. IV. p. 45-64.

AREND, Jéssica Fernanda. *Terra e honra: conflitos entre os camponeses numa região de colonização alemã no Sul do Brasil (Vila de São João de Santa Cruz, RS, 1878-1905)*. Dissertação (Mestrado em História). Programa de Pós-Graduação em História, UNISINOS, 2020. 183 fls.

CARON, Márcia dos Santos. Colonização privada em área de colonização oficial: considerações sobre a implantação das atividades da Empresa colonizadora Luce, Rosa & Cia Ltda no Alto Uruguai gaúcho (1915-1920). In: TEDESCO, João Carlos; HEINSFELD, Adelar. *Colonos, Colônias e Colonizadores: aspectos da territorialização agrária no Sul do Brasil*. Erechim: Habilis, 2009. p. 179-202.

COLETÂNEA da Legislação das Terras Públicas do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 1961.

DETIENNE, Marcel. *Comparar o incomparável*. Aparecida, São Paulo: Ideias & Letras, 2004.

GERTZ, René. Colônias Mistas. In: DREHER, Martin; KUNZ, Jaqueline; MUGGE, Miquéias (orgs). *Imigração e Relações Interétnicas – XVII Simpósio de História da Imigração e Colonização*. São Leopoldo: Oikos, 2008. CD-ROM. p. 519-530.

GIARETTA, Jane Gorete Seminotti. *O Grande e o Velho Erechim: ocupação e colonização do povoado de Formigas (1908-1960)*. Dissertação (Mestrado em História). Programa de Pós-Graduação em História. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo. 2008.

GRITTI, Isabel Rosa. *A imigração judaica no Rio Grande do Sul: a Jewish Colonization e a colonização de Quatro Irmãos*. Porto Alegre: Martins Livreiro Editor. 1997.

KOCKA, Jürgen. Para além da comparação. *Revista Esboços*, Florianópolis, v. 21, n. 31, p. 279-286. Agosto 2014.

MENSAGEM enviada à Assembleia dos Representantes do Rio Grande do Sul pelo presidente do Estado, Carlos Barbosa Gonçalves. Na 4ª sessão ordinária da 6ª legislatura, em 20 de setembro de 1912. Oficinas Gráficas Da Livraria do Globo. 1912.

NEUMANN, Rosane Marcia. *Uma Alemanha em miniatura: o projeto de imigração e colonização étnico particular da Colonizadora Meyer no Noroeste do Rio Grande do Sul (1897-1932)*. São Leopoldo: Oikos; Editora Unisinos, 2016.

RELATÓRIO da Secretaria do Estado dos Negócios das Obras Públicas apresentado ao Exm. Sr. General Salvador Ayres Pinheiro Machado, vice-presidente, em exercício, do Rio Grande do Sul, pelo secretário de Estado João José Pereira Parobé, em 31 de agosto de 1915. Oficina Gráfica d'A Federação. Porto Alegre.

RELATÓRIO da Secretaria do Estado dos Negócios das Obras Públicas apresentado ao Exm. Sr. General Salvador Ayres Pinheiro Machado, vice-presidente, em exercício, do Rio Grande do Sul, pelo Dr. Protásio Alves, secretário de Estado, interino, dos Negócios das Obras Públicas, em 9 de setembro de 1916. Oficinas Gráficas d'A Federação. Porto Alegre, 1916.

RELATÓRIO apresentado ao Dr. A. A. Borges de Medeiros presidente do Estado do Rio Grande do Sul pelo Dr. Protásio Vargas, secretário de Estado, interino, dos Negócios das Obras Públicas em 14 de setembro de 1917. Porto Alegre. Tipográfica da Empresa Gráfica Rio-Grandense. Editora d'O Diário. 1917.

RELATÓRIO apresentado ao Dr. A. A. Borges de Medeiros, presidente do Estado do Rio Grande do Sul, pelo Dr. Ildefonso Soares Pinto, secretario de Estado dos Negócios das Obras Públicas. Porto Alegre, Oficinas Gráficas d'A Federação, 1918.

RELATÓRIO apresentado ao Dr. Antonio A. Borges de Medeiros, presidente do Estado do Rio Grande do Sul, pelo Dr. Ildefonso Soares Pinto, secretário de Estado dos Negócios das

Obras Públicas, em 27 de agosto de 1919. Porto Alegre. Oficinas Gráficas d'A Federação. 1919.

RELATÓRIO apresentado ao Dr. A. A. Borges de Medeiros, presidente do Rio Grande do Sul, pelo engenheiro Ildefonso Soares Pinto, secretário de Estado dos Negócios das Obras Públicas. Porto Alegre, Oficinas Gráficas d'A Federação, 1920.

ROCHE, Jean. *A colonização alemã e o Rio Grande do Sul.* São Leopoldo: Oikos, 2022.

RÜCKERT, Aldomar. *A trajetória da terra: ocupação e colonização do centro-norte do Rio Grande do Sul: 1827-1931.* Passo Fundo: Ediupf. 1997.

SCHMITZ, Kalinka de Oliveira. “Entretanto, são ávidos de terras, pois sabem por experiência, constituiriam elas excelente emprego para suas economias”: a colonização no Rio Grande do Sul e a migração de colonos para Santa Catarina. *Revista Aedos*, Porto Alegre, v. 13, n. 28, p. 804-838, 2021.

SCHMITZ, Kalinka de Oliveira. *O projeto público de colonização mista no planalto rio-grandense: as Colônias Erechim (1908) e Santa Rosa (1915).* São Leopoldo: Unisinos, 2024. Tese de Doutorado em História, 2024.

SEYFERTH, Giralda. A imigração no sul do Brasil: identidade e alteridade. In: Dreher, Martin. Noberto.; Kunz, J. A. e Mugge, M. H. (Org.). *Imigração e Relações Interétnicas.* São Leopoldo (RS). São Leopoldo (RS): Editora Oikos, 2008. p. 23-56.

SILVA, Marcio Both da. Positivismo e colonização no Rio Grande do Sul da Primeira República (1889-1930). In: TEDESCO, João Carlos; NEUMANN, Rosane. (orgs). *Colonos, colônias e colonizadoras: aspectos da territorialização agrária: aspectos da territorialização agrária no Sul do Brasil.* Volume III. Porto Alegre: Letra&Vida, 2013. p. 117-143.

TEDESCO, João Carlos; GRITTI, Isabel Rosa. *Os “russos” na Colônia Erechim: reconfigurações étnico-territoriais no contexto migratório do Sul do Brasil (1910-1940).* Passo Fundo: Acervus, 2024.

TRUZZI, Oswaldo. Notas acerca do uso do método comparativo no campo dos estudos migratórios. In: DEMARTINI, Z; TRUZZI, O. (orgs). *Estudos Migratórios – perspectivas metodológicas.* São Carlos: EdUFSCar, 2005.

TRUZZI, Oswaldo; ZANINI, Maria Catarina. Italianidade nos interiores paulista e gaúcho: uma perspectiva comparada. In: ELMIR, Cláudio P.; WITT, Marcos A.; TRUZZI, Oswaldo (orgs). *Imigração nas Américas: estudos de história comparada.* São Leopoldo: Oikos; Editora Unisinos, 2018. p. 123-160.

VENDRAME, Maíra. Território imigrante: práticas de justiça, direitos e poder no Brasil Meridional (séculos XIX e XX). *Anuario IEHS*. v. 38 (2), p. 59-79, 2023.

VENDRAME, Maíra. *O poder na aldeia: redes sociais, honra familiar e práticas de justiça entre os camponeses italianos (Brasil-Itália)*. São Leopoldo: Oikos; Porto Alegre: ANPUH-RS, 2016.

WEBER, Regina. Historiografia da imigração polonesa: entre números e identidades. *Anais do XXVI Simpósio Nacional de História - ANPUH*. São Paulo, julho 2011. p. 1-13.

WITT, Marcos Antônio. Estudos comparados na imigração: Brasil e Chile como possibilidade investigativa. In: TEDESCO, João Carlos; NEUMANN, Rosane Marcia (orgs). *Colonos, colônias e colonizadoras: aspectos da territorialização agrária no sul do Brasil*. Passo Fundo: UPF Editora. 2019. p. 11-45.